

ЖАЗ МӘҰСИМИН КЕҰИЛЛИ ӨТКЕРИЙИК

Р.Бабатаев

Хўжайли тумани ФВБ ФВПБ катта инспектори капитан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20831141>

Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы тәрәпинен жаз мәҰсиминде балалардың дем-алысын мазмунлы хәм қаўип-қәтерсиз өткерийү мақсетинде балалар саўаландырыў хәм дем алыў орайлары, бағлары тийисли хызметлер менен биргеликте үйренилип шығылды хәм әмелий жәрдемлер көрсетилди. Соның менен бирге шомылыў мәҰсиминде пуқаралардың шомылыў қағыйдаларына қатаң әмел етиўлери, шомылыў қадаған етилген орынларда шомылмаўы бойынша ғалаба хабар қуралларында көрсетиў, еситтириў хәм мақалалар берилип барылмақта, сондай-ақ республикамыз аймағында жайласқан колледж, академиялық лицей, мектептер хәм мекетепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде кең түрде түсиндириў жумыслары алып барылмақта. Тилекке қарсы, шомылыў мәҰсиминиң енди басланыўына қарамастан, жас өспиримлердин суўға кетип қалыў хәдийселери гүзетилмекте. Усылардың алдын алыў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы барлық пуқараларды шомылыў мәҰсиминде шомылыў қағыйдаларына қатаң әмел етиўлерин, шомылыў қадаған етилген орынларда шомылмаўы бойынша ескертеди, «Хүрметли ата-аналар соңғы жыллары республикамыз аймағында жайласқан шомылыў қадаған етилген суў хаўизлеринде, дәрья хәм каналларда инсанлардың суўға кетиўи менен байланыслы бахытсыз хәдийселер артып бармақта, жүз берип атырған бахытсыз хәдийселерде әсиресе, жас өспиримлерди қараўсыз қалдырыўлары, айрым пуқаралардың дус келген орынларда шомылыўлары, жүзиў қағыйдаларын билмеўлери, бийик жерлерден (көпир, терек, тик жарлар) бойын таслаўлары, спиртли ишимликлер ишип суўға түсиўлери баслы себеплерден болып қалмақта.

Кең колемли профилактикалық ис илажлардың алып барылыўына қарамастан суўға кетиў менен байланыслы бахытсыз хәдийселер хәр жылы орташа есап пенен 15-25 адам санына туўра келмекте. Жоқарыда келтирип өтилген жағдайлардың жүз бермеслиги ушын,

Төмендеги жағдайларда шомылмағаныңыз мақул:

- егерде шаршаған болсаңыз;
- қатты терлеп турған болсаңыз;
- қарныңыз аш болса;
- жақында аўырып кеселханадан шыққан болсаңыз;
- спиртли ишимликлер ишкен болсаңыз.

Шомылыўға болмайтуғын жерлер:

- шомылыў қадаған етилген жерлерде шомылмаў;
- таныс емес жерлерде суўға бас тасламаў;
- көпирлер, бийик қырғақлар, кеме тоқтайтын жерлер, қайықлар хәм кемеден суўға секириў, шегараланған белгилерден жүзип өтпеў, өтип атырған кемелер хәм қайықлар жанына жүзип бармаў;
- суў ағысы күшли болған орынларда шомылмаў.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2026-yil

Хурметли ата-аналар хэм пуқаралар жоқарыдағы хәдийселер жүз бермеуи ушын шомылыў қадаған жерлерде шомылмаўыңызды, шомылып атырған жас балаларды қараўсыз қалдырмаўыңызды соранамыз.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH